

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAGO POR GENERACIÓN JUNTO A UN INTENSO PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN SEVESO, ITALIA

46

El proyecto europeo Waste4Think, liderado por el Instituto Tecnológico DeustoTech de la Universidad de Deusto, pretende diseñar soluciones basadas en el uso de tecnologías de la información y la comunicación que permitan mejorar todas las etapas de gestión de residuos, adoptando un enfoque global y centrándose especialmente en la participación ciudadana para construir ciudades más sostenibles y caminar hacia la economía circular.

El proyecto, de 42 meses de duración y formado por un consorcio de 19 socios de 6 países europeos, integra y valida 20 soluciones eco-innovadoras que cubren toda la cadena de valor de los residuos en cuatro territorios europeos: el municipio costero de Cascais (Portugal), la ciudad comercial de Halandri (Grecia), la ciudad residencial de Seveso (Italia) y el área industrializada de Zamudio (España). Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y tiene un presupuesto total de 10,5 M € y una contribución global de la CE de 8,8 M €.

En Seveso la implementación del proyecto piloto, con un presupuesto directo para el municipio de 176.375 €, tiene como objetivo principal mejorar aún más su nivel de prevención y recogida separada de residuos (ya parte de un

Figura 1 – Bolsas homologadas con RFID para fracción resto

75% de separación en origen), incrementando además la participación y concienciación ciudadana, para llegar a ser una de las ciudades top en Europa en gestión de residuos. Se están poniendo en marcha acciones innovadoras como: la implantación de vajilla reutilizable en las comidas populares de verano; la promoción de pañales reutilizables para familias con recién nacidos y guarderías; el impulso de acciones de sensibilización ciudadana divertidas y demostrativas; etc. Lo que se pretende es involucrar a las diferentes partes interesadas, aprovechando la colaboración de la ONG ambientalista Legambiente y de buena parte de la ciudadanía del municipio.

UN POCO DE HISTORIA: LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN SEVESO

El caso de la ciudad de Seveso es muy interesante desde un punto de vista tanto sociológico como ambiental. En 1976 sufrió el famoso accidente provocado por la planta química ICMESSA, que ocasionó la liberación al medio ambiente de grandes cantidades de dioxina con gravísimas consecuencias para el medio ambiente y la ciudadanía. A partir de entonces, y a lo largo de los años, los vecinos de Seveso desarrollaron una sensibilidad por encima de lo normal hacia todo lo que se relaciona con el medio ambiente

Figura 2 – Reunión del proyecto Waste4Think en Bosco delle Querce, Seveso

y se impulsaron políticas y acciones innovadoras en distintos ámbitos.

En el ámbito de la gestión de residuos, ya en 1999 se empezó con la recogida selectiva de la fracción orgánica, ubicándose entre los Ayuntamientos pioneros de aquella época y alcanzando en poco tiempo el 60% de recogida separada. Sin embargo, el reto en Seveso siempre fue el de la mejora continua, planteándose una estrategia a largo plazo que comprendía un gran número de pequeñas acciones que buscaban la máxima sinergia y eficiencia en los resultados. Por ejemplo, se estableció un Departamento de Ecología del Ayuntamiento en la propia zona descontaminada después del accidente, convertida ahora en un bosque (Bosco delle Querce), clara señal del compromiso municipal en este sentido.

También fue una forma de superar y a la vez recordar el vertido ocurrido, ya que los vecinos, al principio, no querían ir a ese bosque por los malos recuerdos que eso les conllevaba.

COMO AFRONTAR LA MEJORA CUANDO YA SE TIENEN RATIOS DE SEPARACIÓN MUY ALTOS: FISCALIDAD, EDUCACION AMBIENTAL Y NUEVAS RECOGIDAS PARA FRACCIONES DE RESIDUO “RETO”

Superar el porcentaje de recogida separada cuesta mucho más cuando ya se ha llegado a valores del 60%. Supone realmente un esfuerzo conseguir un cambio de hábitos permanente. Aún así, mirando el indicador de recogida separada entre los años 2002 y 2014, se puede

Figura 3 – Camión de recogida con antena de lectura de RFID

ma y que evitan muchas excusas en las que nos justificamos para no participar en la separación de los residuos.

Aprovechando la oportunidad que Waste4Think brindaba, Seveso quiso ser pionero otra vez con la introducción del sistema de Pago Por Generación (PAYT, Pay As You Throw), introduciendo el contaje individual de las bolsas de fracción resto generadas por cada usuario, a través de un chip RFID personal. Esta medida de fiscalidad, además de ser una medida económica, permite también mejorar los *feedbacks* individuales: si el ciudadano percibe la tasa de residuos como una “tasa justa”, directamente relacionada a sus propios hábitos en el reciclaje, participa más activamente y caen algunas de las barreras mentales para el cambio de hábitos.

Gracias al PAYT, la recogida selectiva subió hasta el 82%, pero lo más interesante es observar el efecto que tuvo, simplemente, el inicio del sistema de individualización y monitoreo. Antes de empezar a aplicar efectivamente la tasa variable, se realizó una etapa de monitoreo en la que se empezaron a probar las bolsas individuales, el sistema de conteo y el funcionamiento de los chips RFID, y se comunicó a los vecinos que ahora su bolsa estaba ligada a su domicilio y que dentro de poco ya se empezaría a aplicar el PAYT. Justo después

“La vicinanza ai cittadini che vengono a informarsi presso l’Ufficio Ecologia, tutti i giorni nel corso degli anni, è stata la chiave per il mantenimento e il miglioramento delle raccolte differenziate”.

“La proximidad a los ciudadanos que acuden a realizar una consulta a la Oficina de Ecología, todos los días y a lo largo de los años, ha sido la clave para el mantenimiento y la mejora de la recogida separada”.

Raffella Mariani, Ufficio Ecologia, Comune di Seveso

percibir que este subió hasta el 70%, al parecer sin razones específicas muy determinadas, y seguramente como resultado de las campañas y pequeñas acciones que el Ayuntamiento puso en marcha. En este sentido, los técnicos ven como clave la constancia del día a día, el contacto directo y continuado con los vecinos, especialmente desde el Departamento de Ecología. Obviamente, esto no hubiera sido así sin asegurar también un buen funcionamiento técnico del sistema de recogida, que permite que los mensajes lleguen mejor a los usuarios del siste-

Figura 4– Incremento de la tasa de recogida separada en Seveso, a lo largo de 20 años

Figura 5 – Sensibilización “divertida” en el mercado de Seveso

de esto, simplemente al saber que se empezaba a monitorizar, la recogida ya dio un salto del 70% al 77%. Otra vez, la individualización, la comunicación y concienciación permite un cambio de hábitos importante, aún sin medidas adicionales como las fiscales.

LAS FRACCIONES “RETO”

El recorrido hasta el “máximo teórico” es largo. Después de la introducción del PAYT, en Seveso, la fracción resto bajó hasta los 50 kg/persona/año. Aún así, mirando lo que todavía queda en esa bolsa con caracterizaciones periódicas, se descubrió que el 60-70% sigue siendo reciclable, o sea fracciones valorizables que los vecinos han tirado de manera incorrecta al rechazo. Eso explica la importancia de las acciones sociales específicas en un momento de resultandos ya tan buenos.

Por otro lado, existen fracciones que aún no son reciclables pero se generan en gran cantidad. Por ejemplo, los pañales son la fracción que más se tira al rechazo y por eso se ha impulsado el uso de pañales reutilizables, que permiten un ahorro tanto en dinero como en generación de basura. Además de la prevención, en otro de los pilotos del proyecto Waste4Think, se está desarrollando un proceso de valorización de pañales buscando opciones de reciclado que permitan reducir aún más lo que tiramos a la fracción Resto y se convierte en rechazo.

EJEMPLO DE ACCIONES SOCIALES. IMPLICACIÓN SOCIAL Y EJEMPLARIDAD COMO ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES

Es curioso averiguar cómo, a pesar del alto nivel de conocimiento básico de la población en Seveso, quedan aún muchas cosas por descubrir. ¿Dónde tirar la arena del gato? ¿Sabes que hay varios tipos de arena, y la vegetal se puede tirar a la orgánica? Determinados tipos de plásticos o papel, o envoltorios de comida... Aún existen pequeñas dudas o hábitos erróneos que permiten que el contacto día a día siga siendo necesario e imprescindible.

En este sentido, Seveso ha desarrollado un Programa de Acciones Sociales

en las que trabaja estrechamente con Legambiente, una de las mayores ONG ecologistas del país. Entre las acciones que se están llevando a cabo, cabe destacar la presencia con actividades divertidas y realizadas más o menos de forma continua en las calles, los colegios, etc.; el “entrenamiento” de familias voluntarias para conseguir la máxima prevención; o la realización de los “Ecoeventos”.

En el área del Bosco delle Querce, en Seveso, durante el verano, hay muchos eventos. Los de mayor tamaño cuentan con cerca de 3.000 participantes en los cuales se generan grandes cantidades de comida y desechos de envases ligeros. Para fomentar la ejemplaridad y demostrar que la prevención en estas actividades es posible, el municipio sacó una nueva licitación para la organización de estos eventos (para la celebración de los cuales existe una infraestructura específica) con criterios de sostenibilidad, utilizando vajilla reutilizable, con la compra de un lavavajillas industrial, etc. Estas comidas populares de gran formato han sido, además, monitorizadas y se ha mantenido un estrecho contacto con los asistentes, explicando por qué era un “eco”-evento y pidiendo el grado de satisfacción por haber participado en él, indicador que ha obtenido un alto índice de aprobación.

Figura 6 – Ecoevento. Comida popular en el Bosque delle Querce